
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.54

DOI 10.5281/zenodo.10903192

ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

THE PROBLEMS OF THE SUBJECTIVE SIDE IN QUALIFYING THE INVOLVEMENT OF A MINOR IN THE COMMISSION OF A CRIME

АГАФОНОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА,
*Восточно-Сибирский филиал Российского государственного
университета правосудия.*

AGAFONOVA ALYONA ALEKSANDROVNA,
East Siberian Branch of the Russian State University of Justice.

В данной статье рассматриваются проблемы субъективной стороны при квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Проанализировано законодательство, регулирующее ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Охарактеризован теоретический аспект субъективной стороны преступления. Приведены примеры из судебной практики вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. В результате проведенного анализа сделан вывод о наличии проблем в теории уголовного права, связанных с определением умысла при совершении преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ.

This article examines the problems of the subjective side in qualifying the involvement of a minor in the commission of a crime. The legislation regulating responsibility for the involvement of minors in criminal activity is analyzed. The theoretical aspect of the subjective side of the crime is characterized. Examples from judicial practice of involving a minor in the commission of a crime are given. As a result of the analysis, it was concluded that there are problems in the theory of criminal law related to the definition of intent in committing a crime under Article 150 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Ключевые слова: *вовлечение, несовершеннолетний, проблемы, квалификация, субъективная сторона.*

Key words: *involvement, minor, problems, qualifications, subjective side.*

На сегодняшний момент государством и обществом отмечается тенденция, которая связана с увеличением числа преступлений в сфере вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных деяний. Стоит отметить, что лица, не достигшие 18-летнего возраста, признаются особым объектом уголовно-правовой охраны. Именно поэтому уголовным законодательством Российской Федерации закреплена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. В теории и юридической

литературе среди исследователей отмечается проблема, связанная с субъективной стороной преступления, предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если рассматривать и анализировать становление и развитие уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, то можно прийти к выводу, что законодатель не всегда однозначно подходил к изучению данного вопроса. Например, на начальном этапе несовершеннолетние не всегда признавались в качестве особого объекта уголовно-правовой охраны.

Одним из первых нормативно-правовых актов, в которых законодатель установил ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, стал Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних». Данный документ устанавливал также действия при выявлении участия совершеннолетних в совершении преступления лиц, которые не достигли возраста совершеннолетия. Например, статья 5 гласила о том, что в случае обнаружения признаков указанного преступления, специально созданная комиссия должна была передать об этом информацию следственным и судебным органам [5].

Большой интерес представляет Уголовный кодекс РСФСР (далее по тексту – УК РСФСР), который выделил вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления в отдельную и самостоятельную статью. Помимо этого, также устанавливалась уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, среди которых можно выделить: пьянство, занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми, а также за склонение данной категории лиц к употреблению наркотических веществ [2].

Большое количество разъяснений по указанным составам преступлений давалось Пленумом Верховного Суда, а также судебной практикой. Многие положения, установленные УК РСФСР нашли свое отражение в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ). Однако с изменившимися на тот момент сферами общественной жизни возникли проблемные вопросы, связанные с регламентацией ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Основными отличиями УК РСФСР и УК РФ служит то, что в настоящее время нормы, посвященные уголовной ответственности за изучаемое преступление, более детализированы и проработаны законодателем. Именно поэтому в УК РФ предусматриваются две самостоятельные нормы – это статья 150 и статья 151.

Однако с момента принятия УК РФ он неоднократно изменялся в частности в области главы 20, что подчеркивает несовершенство содержащихся в нем норм, а также необходимость внесения изменений, дополнений и корректировок. Помимо этого, в юридической литературе ярко освещаются проблемы, которые связаны с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления.

Кроме того, нами были проанализированы данные судебной статистики, отражающие состояние и тенденции преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ. Так, за 2022 год за указанное преступление было осуждено 243 лица, за 2021 год – 271 лицо, а за 2020 год – 266 лиц [6]. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что в целом состояние преступности остается практически на одном уровне.

Необходимо рассмотреть теоретический аспект субъективной стороны преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ. Субъективная сторона указанного преступного деяния характеризуется виной в форме прямого умысла, то есть, виновное лицо осознает общественный характер своих действий и желает этого. Виновный должен быть осведомлен о том, что вовлекаемое лицо является несовершеннолетним, помимо этого, виновный должен был и мог это предвидеть.

Стоит также добавить, что субъект преступления – специальный, то есть, физическое и вменяемое лицо, которое достигло возраста 18-ти лет, также предусматриваются в части 2 статьи 150 УК РФ и особо специальные субъекты – родители, педагоги и так далее.

Часть 4 статьи 150 УК РФ предусматривает факультативные признаки субъективной стороны – мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, а также вражды по мотивам ненависти в отношении социальной группы.

Примером из судебной практики вовлечения несовершеннолетнего в совершения преступления может послужить Приговор Новосибирского районного суда: так, у В. возник преступный умысел на тайное хищение чужого имущества в виде золотых изделий. Для реализации преступного замысла В. вовлекла в совершение преступления свою несовершеннолетнюю дочь Е., которая впоследствии проникла в дом и похитила принадлежащие А. золотые изделия, после чего В. похищенным имуществом распорядилась по своему усмотрению.

Помимо этого, правоприменительная практика показывает, что при квалификации деяния, установленного статьей 150 УК РФ, наиболее часто проблемы возникают при определении его субъективной стороны. Например, в теории идут дискуссии относительно того, с каким умыслом совершается данное преступление. Так, одни ученые придерживаются позиции о том, что оно может быть совершено только в форме прямого умысла [1], другие же считают, что не исключается возможность совершения и с косвенным умыслом [4].

В.Н. Жадан придерживается той позиции, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления может быть совершено только с прямым умыслом, поскольку само понятие «вовлечение» предполагает активные действия виновного лица на достижение своей цели [3].

Долгое время в литературе велись споры в отношении части 4 статьи 150 УК РФ, где указаны мотивы совершения преступления. Так, исследователи задавались вопросом: «что в данном случае характеризуют указанные мотивы – действия вовлекающего лица или преступное поведение несовершеннолетнего, в которое его вовлекает виновный?».

Если обратиться к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а именно к пункту 43, то можно сказать, что по категории дел, предусмотренным частью 4 статьи 150 УК РФ, необходимо установить, в чем выражались действия виновных лиц по формированию мотивов преступления у несовершеннолетних.

Основываясь на вышеуказанном Постановлении, судам необходимо учитывать, что квалификация по части 4 статьи 150 УК РФ должна исходить из установления факта формирования субъектом названного преступления у несовершеннолетнего ненависти или вражды. Необходимо определять, какие именно действия привели к такому формированию.

Можно сказать, что вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления приобретает особую общественную опасность, как для общества, так и для государства.

С практической точки зрения проблемные вопросы могут возникать в следующих случаях:

- Преступление совершается не запланировано;
- Со стороны совершеннолетнего не предусматриваются активные умышленные действия по вовлечению несовершеннолетнего;
- Субъект преступления и несовершеннолетний знакомятся во время совершения преступления или непосредственно перед ним.

С целью верной квалификации деяния по статье 150 УК РФ необходимо не только установить факт того, что осознанием взрослого охватывался возраст несовершеннолетнего, но и осознание им того, что его действия направлены именно на вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. В том случае, когда инициатива в совместном совершении преступления принадлежала несовершеннолетнему, содеянное не подлежит квалификации по статье 150 УК РФ.

Примечателен следующий пример судебной практики: Л. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 150 УК РФ. Однако адвокат Л. в кассационной жалобе указал на то, что Л. не был осведомлен о возрасте Д., по внешнему виду также не удается определить, что последний является несовершеннолетним. Помимо этого, судом не было установлен умысел Л., касающийся именно вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, не указан способ давления, под воздействием которого оказался Д. со стороны Л.

Исходя из представленных доводов, суд пришел к выводу, что обвинение, предъявленное Л. в части осуждения его по части 4 статьи 150 УК РФ является необоснованным.

Так, судебным органам необходимо более тщательно подходить к установлению всех обстоятельств субъективной стороны преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ, поскольку имеется достаточное количество важных нюансов.

Таким образом, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления является сложным составом, который требует повышенного внимания следственных и судебных органов особенно в части квалификации содеянного по субъективной стороне. Так, необходимо учитывать все обстоятельства преступления во избежание ошибок. Кроме того, имеются проблемы в теории уголовного права, связанные с определением умысла при совершении преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ. На наш взгляд, указанное противоправное деяние совершается только с прямым умыслом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галимов О.Х., Тыченко В.С. К вопросу о возрасте лица, вовлекаемого в совершение преступления // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. №1 (34). С. 22-27.
2. Гарманов В.М. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ): содержание признаков потерпевшего и особенности субъективной стороны состава преступления // Викимнология. 2018. №4 (18). С. 83-91.
3. Жадан В.Н. Проблемы субъективной стороны при квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления // БГЖ. 2020. №3 (16). с. 244-248.
4. Осмоловская С.И. Проблемы установления и толкования признаков субъективной стороны состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления // Труды Академии управления МВД России. 2019. №3 (51). С. 111-121.
5. Павлов Д.В. История развития отечественного уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественную деятельность // Ленинградский юридический журнал. 2019. №4. С. 121-128.
6. Щетинина Н.В. Особенности субъективных признаков вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. №3. С. 65-67.

© Агафонова А.А., 2024.